

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№6 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-6>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Худайбердиева Азиза Нормухамедовна РЕФЕРЕНДУМ – ВАЖНАЯ ВЕХА ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И УКРЕПЛЕНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	5
2. Мамараимова Гулрух Махмудовна ЎЗБОШИМЧАЛИК БИЛАН КЎЧМАС МУЛК ҚУРГАНЛИК УЧУН ҲУҚУҚИЙ ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	13
3. Хакбердиев Абдумурад Абдусаидович ҲАҚАМЛИК СУДИНИНГ ҲАЛ ҚИЛУВ ҚАРОРИ ЮЗАСИДАН НИЗОЛАШИШ ТЎҒРИСИДАГИ ИШЛАРНИ ЮРИТИШ.....	20
4. Тошбоева Робия Собировна ПЕРЕДОВОЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРИРОДНОРЕСУРСНОЙ КАДАСТРОВОЙ СИСТЕМЫ.....	28
5. Маткаримов Қудрат Қаландарович АДВОКАТУРА ИНСТИТУТИ – ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШ КАФОЛАТИ.....	35
6. Матмуротов Алибек Равилевич АДВОКАТНИНГ МАҲСУС КИЙИМИ (МАНТИЯ)НИ ЖОРИЙ ЭТИШ АДВОКАТ МАҚОМИНИНГ ОБРЎСИНИ ОШИРИШ МЕЗОНИ СИФАТИДА.....	43
7. Бойдедаев Садирдин Абдусатторович КОРРУПЦИЯ ЖИНОЯТЧИЛИГИНИНГ ДЕТЕРМИНАНТАЛАРИНИ КРИМИНОЛОГИК ТАВСИФИ.....	50
8. Розимова Қундуз Юлдашевна АЙБДОР ЎЗ ҚИЛМИШИГА АМАЛДА ПУШАЙМОН БЎЛГАНДА ВА АЙБГА ИҚРОРЛИК ТЎҒРИСИДА КЕЛИШУВ ТУЗИЛГАН ЖИНОЯТЛАР БЎЙИЧА ЖАЗО ТАЙИНЛАШНИНГ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	64
9. Salaev Nodirbek Saparbaevich THE CONCEPT OF THE PENITENTIARY SYSTEM.....	72
10. Янгиев Ғайрат Аvezхонович, Ҳайитов Вафо Шавкатович ДАЛИЛЛАРНИНГ ИШОНЧЛИЛИГИ – ДАЛИЛЛАРГА БАҲО БЕРИШ ИНСТИТУТИНИНГ МУҲИМ МЕЗОНИ.....	79
11. Янгиев Ғайрат Аvezхонович, Пўлатов Азаматжон Эргаш ўғли ЯРАШУВ ИНСТИТУТИ – ЖИНОЯТ ҚОНУНЧИЛИГИНИ ДЕМОКРАТЛАШТИРИШНИНГ МУҲИМ БЕЛГИСИ.....	87
12. Хамдамова Фируза Уразалиевна ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ СТАНДАРТОВ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: (посвящается 75-летию Всеобщей декларации прав человека).....	100

12.00.04-ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО. ТРЕТЕЙСКИЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ

Хакбердиев Абдумурад Абдусаидович,
 Тошкент давлат юридик университети,
 юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)
 E-mail: m.hakberdiev@mail.ru

**ҲАҚАМЛИК СУДИНИНГ ҲАЛ ҚИЛУВ ҚАРОРИ ЮЗАСИДАН НИЗОЛАШИШ
 ТЎҒРИСИДАГИ ИШЛАРНИ ЮРИТИШ**

For citation: Khakberdiev Abdumurad Abusaidovich. PROCEEDINGS ON ChALLENGING THE DECISION OF THE ARBITRATION COURT. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 6, pp.20-27

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7985391>

АННОТАЦИЯ

Мамлакатимизни модернизация ва ислох этиш шароитида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва суд-ҳуқуқ соҳасида амалга оширилаётган ислохотлар, аввало инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳар томонлама ҳимоя қилишга қаратилгандир. Бу давлатга бош ислохотчининг ролини бериш, қонун устуворлигини таъминлаш, кучли ижтимоий сиёсатни амалга ошириш, босқичма-босқич ва аста-секинлик билан давом этаётган ислохотлардир. Шу ўринда таъкидлаб ўтиш жоизки, бугунги кунда ваколатли судлардан ташқари ҳақамлик судлари томонидан ҳам фуқаролик ва иқтисодий низолар бўйича бир қанча ишлар кўриб чиқилишида турли муаммолар учраб турибди. Мақолада ҳақамлик судининг ҳал қилув қарори юзасидан низолашиш тўғрисидаги ишлар таҳлил қилинган ва тегишли таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: ҳақамлик суди, прокурор, арбитраж суди, ҳал қилув қарори, қонун, кодекс.

Хакбердиев Абдумурад Абдусаидович,
 Ташкентский государственный
 юридический университет,
 Доктор философии по юридическим наукам (PhD)
 E-mail: m.hakberdiev@mail.ru

ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ ОСПАРИВАНИИ РЕШЕНИЯ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА

АННОТАЦИЯ

В условиях модернизации и реформирования нашей страны осуществляемые реформы в правоохранительной и судебно-правовой сферах направлены, прежде всего, на всестороннюю защиту прав, свобод и законных интересов человека. Предоставление государству роли

главного реформатора, обеспечение верховенства закона, проведение сильной социальной политики представляет собой поэтапно и постепенно осуществляемые реформы. При этом следует отметить, что в настоящее время, помимо компетентных судов, третейские суды сталкиваются с различными проблемами при рассмотрении ряда дел по гражданским и экономическим спорам. В статье проанализированы вопросы связанные с производством по делам об оспаривании решения третейского суда и разработаны соответствующие предложения.

Ключевые слова: третейский суд, прокурор, арбитражный суд, решение, закон, кодекс.

Khakberdiev Abdumurad Abusaidovich,
 Doctor of Philosophy in Legal Sciences (PhD)
 of Tashkent State Law University
 E-mail: m.hakberdiev@mail.ru

PROCEEDINGS ON CHALLENGING THE DECISION OF THE ARBITRATION COURT

ANNOTATION

In the conditions of modernization and reform of our country, the ongoing reforms in the law enforcement and judicial-legal spheres are aimed primarily at the comprehensive protection of human rights, freedoms and legitimate interests. Providing the State with the role of the main reformer, ensuring the rule of law, and conducting a strong social policy represent reforms that are being implemented gradually and gradually. At the same time, it should be noted that at present, in addition to competent courts, arbitration courts face various problems when considering a number of cases on civil and economic disputes. The article analyzes the proceedings in cases of challenging the decision of the arbitration court and develops appropriate proposals.

Keywords: arbitration court, prosecutor, arbitration court, decision, law, code.

Ўзбекистон Республикасида қонун устуворлигини таъминлаш, инвестициявий муҳитни яхшилаш борасида ташқи савдо фаолиятини самарали тартибга солиш, иқтисодий ва фуқаролик низоларни ҳал қилишнинг муқобил механизмларини ривожлантириш ҳамда субъектлар ҳуқуқларини кафолатлаш соҳасида тизимли ишлар амалга оширилмоқда. Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев томонидан илгари сурилган янги Тараққиёт стратегиясининг 15-мақсадидан келиб чиқиб, низоларни ҳал этишнинг муқобил усулларидан кенг фойдаланиш учун зарур ташкилий-ҳуқуқий шарт-шароитларни яратиш, ярашув институтини қўллаш доирасини янада кенгайтириш, ҳакамлик судларини фуқаролар ҳамда тадбиркорларнинг ишончига сазовор бўладиган низоларни ҳал этувчи самарали муқобил институтга айлантириш ҳамда бу йўналишда ҳуқуқни қўллаш амалиётини янада такомиллаштириш долзарб аҳамият касб этмоқда [1, 19-25 бетлар]. Хусусан, Ўзбекистонда “Ҳакамлик судлари тўғрисида”ги (2006), “Медиация тўғрисида”ги (2018), “Халқаро тижорат арбитражи тўғрисида”ги Қонуни (2021), Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Республика иқтисодиётига тўғридан тўғри хорижий инвестицияларни жалб қилиш механизмларини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги (2019), “Низоларни муқобил ҳал этишнинг механизмларини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги (2020) Қарорлари ва “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги (2022) Фармони бевосита инвестициявий муҳитни яхшилаш борасида ташқи савдо фаолиятини самарали тартибга солиш, иқтисодий ва фуқаролик низоларни ҳал қилишнинг муқобил механизмларини ривожлантириш ҳамда субъектлар ҳуқуқларини кафолатлаш соҳасида тизимли ишлар амалга ошириладиганлигининг яққол наъмунаси десак муболаға бўлмайди.

Хусусан, ҳакамлик судлари ҳуқуқ тўғрисидаги низони, келишмовчиликларни кўриш ва ҳал қилиш учун тарафларнинг хоҳиш-иродасига мувофиқ эркин танланадиган нодавлат суднинг бир шакли ҳисобланади.

Биробарин, у доимий фаолият кўрсатувчи ва муваққат ҳакамлик судларидан иборат бўлиб, фуқаролик ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқувчи низоларни, шу жумладан, тадбиркорлик субъектлари ўртасида вужудга келадиган иқтисодий низоларини ҳал қилувчи нодавлат органдир. Давлат судларидан, хусусан, фуқаролик ишлари бўйича ва иқтисодий судлардан фарқли равишда ҳакамлик судлари тарафларнинг келишувига асосан ташкил этилган суд тарзида намоён бўлади[1, 346-б].

Ваколатли судлар томонидан кўриб чиқиладиган, ҳакамлик судининг ҳал қилув қарори билан боғлиқ ишлар жумласига ҳакамлик судларининг ҳал қилув қарорларини бекор қилиш тўғрисидаги ва ҳакамлик судларининг ҳал қилув қарорларини мажбурий ижро этиш учун ижро варақалари бериш ҳақидаги аризалар бўйича ишлар кириши миллий қонунчилигимизда белгилаб қўйилган.

Хусусан, 2006 йилда қабул қилинган «Ҳакамлик судлари тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси қонунида (7-боби) ҳакамлик муҳокамасининг манфаатдор иштирокчилари ҳакамлик судининг ҳал қилув қарори юзасидан низолашиш ҳуқуқига эга эканлиги мустаҳкамлаб қўйилди.

Шуни таъкидлаш керакки, қонун чиқарувчи ҳакамлик судининг ҳал қилув қарорига нисбатан «апелляция» атамасини ишлатмайди. Терминологик фарқ, шунингдек, низолашиш ва шикоят институтларидаги муҳим фарқни ҳам акс эттиради. Шикоят ишда иштирок этувчининг юқори турувчи судга шикоят қилишини ва шунга кўра ишни янгидан кўриб чиқишни (апелляция суди) ёки ҳал қилув қарорининг қонунийлиги ва асослигини текширишни (кассация суди) назарда тутди.

Бироқ «Ҳакамлик судлари тўғрисида»ги қонуннинг умумий концепцияси ва тамойилларидан келиб чиқадиган бўлсак, давлат судлари ҳакамлик судларига нисбатан юқори турувчи ҳисобланмайди, шунинг учун ҳакамлик суди томонидан қабул қилинган ҳал қилув қарорларини апелляция ёки кассация тартибида текшириш ҳуқуқига эга эмас.

Давлат судлари ҳакамлик судлари томонидан қабул қилинган ҳал қилув қарорларига нисбатан фақат назорат функциясини бажаради, аммо бу функцияни бажариш қонун билан қатъий чекланган ва ҳакамлик судлари фаолияти тартибини (ҳакамлик судини шакллантириш, ҳакамлик муҳокамаси иштирокчиларининг ҳуқуқларига риоя этиш ва бошқалар) текшириш доирасидан ташқарига чиқмаслиги керак. Давлат судлари ҳакамлик суди томонидан қабул қилинган ҳал қилув қарорларининг моҳиятига аралашшига, шунингдек, ҳакамлик суди ҳал қилув қарорига асос бўлган ҳақиқий ҳолатларни ортқча баҳолашга ҳақли эмас[2, 76-б].

Шундай қилиб, В.Ф.Яковлевнинг таъкидлашича, “апелляция ва низолашиш ўртасида катта фарқ бор. Апелляция суд қарорининг тўғрилигини унинг қонунийлиги ва асослиги нуқтаи назаридан текширишни англатади. Ваколатли судларнинг ҳакамлик судларига нисбатан бундай ҳуқуқи мавжуд эмас. Бундай ҳолда, ваколатли судлар ҳакамлик судларига нисбатан юқори инстанция суди бўлиб ҳисобланмайди. Бу низоларни ҳал қилишнинг муқобил, параллел усуллари бўлиб, шу маънода ваколатли суд ва ҳакамлик суди бир хил даражага эга. Ваколатли суд давлат назоратини фақат қонун билан белгиланган доирада ва чегараларда амалга оширади. Шу муносабат билан, ваколатли суд ҳакамлик судининг муайян ҳаракатларни амалга ошириши қонунийми ёки йўқлигини текширади. Бунда, ҳакамлик суди таркиби қонун талабларига мос келадими ёки йўқми, ҳакамлик суди шартноманинг таркибий қисми бўлган шартнома шарти, ҳакамлик битими доирасидан чиқиб кетганми, суд муҳокамаси тартибига риоя қилинганми, йўқми, тарафларга ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилиш учун тенг имконият берилганми ёки йўқми деган масалалар текширилиши керак бўлади. Бироқ, ваколатли суд томонидан ҳеч қандай ҳолатда ҳам бу низонинг моҳияти бўйича суд жараёнлари ўтказилмайди”[3, 13-14 бетлар]. И.В.Решетникованинг қайд этишича, “ҳакамлик судининг ҳал қилув қарори юзасидан низолашишдаги имконият қонунийлиги ва асослигини текшириш учун низони қайта кўриб чиқиш билан ҳеч қандай алоқаси йўқ. Бу ҳакамлик судларининг ҳал қилув қарорлари устидан давлат назоратининг (ваколатли суд томонидан тақдим этилган) бошқа, ўзига хос шаклидир”[4, 104-105 бетлар].

Шунинг учун қонун чиқарувчи ҳакамлик муҳокамаси иштирокчиларига ишни нотўғри ҳал қилиш нуктаи назаридан эмас, балки асосий процессуал қоидаларга риоя қилмаслик нуктаи назаридан ҳакамлик судининг ҳал қилув қарори юзасидан низолашиш ҳуқуқини беради.

Шу билан бирга, таъкидлаш керакки, ҳакамлик судининг ҳал қилув қарорини бекор қилиш ҳакамлик битими қонуний бекор қилинганлигини аниқлатмайди (агар бу давлат судининг қарорида аниқ кўрсатилмаган бўлса албатта). Ҳакамлик судининг ҳал қилув қарори бекор қилинган тақдирда, низо бўйича иш юритиш ҳакамлик битими асосида тегишли ҳакамлик судида қайта кўриб чиқилиши мумкин.

Профессор Ф.Х.Отахоновнинг фикрича, ҳакамлик судининг ҳал қилув қарори юзасидан ҳакамлик муҳокамаси тарафлари фақат низолашишлари мумкин, холос. Чунки иқтисодий суд ишни қайтадан кўриш ҳуқуқига эга эмас. Иқтисодий суд томонидан ҳакамлик судининг ҳал қилув қарори бекор қилинган тақдирда ҳам низо (кейинчалик ҳакамлик битими ёки шарт бекор қилинмаган ёки ўзгартирилмаган бўлса) қайтадан ҳакамлик суди томонидан кўриб чиқилади[3, 40-6].

Хусусан, Иқтисодий процессуал кодекснинг 29-моддасига кўра, юзага келадиган ёки юзага келиши мумкин бўлган ҳамда иқтисодий судга тааллуқли бўлган низо тарафларнинг келишувига биноан, иқтисодий суд ҳал қилув қарори чиқаргунига қадар ҳакамлик судига кўриш учун топширилиши мумкинлиги белгиланган.

Шунингдек, ишда иштирок этувчи шахсларнинг ушбу низони ҳакамлик судига кўриш учун топшириш тўғрисидаги келишуви мавжуд бўлиб, ҳакамлик судига мурожаат қилиш имконияти бой берилмаган бўлса ва агар ишнинг иқтисодий судга кўрилишига қарши бўлган жавобгар низонинг мазмуни бўйича ўзининг биринчи аризасидан кечиктирмай низони ҳакамлик судининг ҳал қилувига ўтказиш тўғрисида илтимоснома берса, даъво аризаси кўрмасдан қолдирилиши белгиланган.

Фуқаролик ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқиб, юзага келадиган ёки юзага келиши мумкин бўлган ҳамда иқтисодий судга тааллуқли бўлган низо тарафларнинг келишувига биноан, иқтисодий суд ҳал қилув қарори чиқаргунига қадар ҳакамлик судига кўриш учун топширилиши мумкин.

Хорижий мамлакатлар тажрибаси «икки томонлама назорат» (ёки бошқа терминологияда «икки томонлама тасдиқлаш») муаммосини бартараф этиш имкониятини беради. Шундай қилиб, Германия процессуал қонунчилиги, агар у мажбурий ижро этишга қаратилган бўлса, ҳакамлик судининг ҳал қилув қарорини бекор қилиш тўғрисида ариза бериш имкониятини рад этади[4, 178-6].

Бразилияда 1999 йилдаги «Ҳакамлик суди тўғрисида»ги қонунга мувофиқ, ҳакамлик суди қарорларини «икки томонлама тасдиқлаш» тизими бекор қилинган[5, 49-51 бетлар].

Бундан келиб чиққан ҳолда шуни қайд этиш мумкинки, ҳакамлик судлари тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунчилигини такомиллаштириш жараёнида Германия ҳамда Бразилия тажрибасидан фойдаланиш масаласини кўриб чиқиш ўринли бўлади.

Миллий қонунчилигимизда ҳакамлик судининг ҳал қилув қарорини бекор қилиш тўғрисидаги ариза ҳакамлик муҳокамаси тарафи ёки унинг вакили томонидан берилади. Агар мазкур ариза тарафнинг вакили томонидан берилган бўлса, унга ишочнома ёки вакилнинг ваколатларини тасдиқловчи бошқа ҳужжат илова қилиниши керак.

Агар ҳакамлик судининг ҳал қилув қарорини бекор қилиш тўғрисидаги ариза Фуқаролик процессуал кодекси 349-моддасининг биринчи ва учинчи қисмларида назарда тутилган талаблар, шунингдек, ушбу модданинг қоидалари бузилган ҳолда берилган бўлса, фуқаролик ишлари бўйича суд ФПКнинг 194-моддасида назарда тутилган қоидаларга биноан бундай аризани қабул қилишни рад этади. Ҳакамлик муҳокамасида тараф ёки унинг вакили субъект ҳисобланиб, учинчи шахслар ҳам бевосита ҳакамлик муҳокамасининг субъекти сифатида иштирок этишлари мумкин.

Ҳакамлик судининг ҳал қилув қарорини бекор қилишга доир кўрилган иқтисодий ишлар статистикаси										
№	Худудлар	Кўриб тамомланган иш			шундан					
					каноатлантирилган			рад этилган		
		2020 й.	2021 й.	2022 й. 1-ярми	2020 й.	2021 й.	2022 й. 1-ярми	2020 й.	2021 й.	2022 й. 1-ярми
1	Андижон вилояти	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Бухоро вилояти	1	2	0	1	2	0	0	0	0
3	Жиззах вилояти	0	1	0	0	1	0	0	0	0
4	Қашқадарё вилояти	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Қорақалпоғистон Р.	0	2	0	0	1	0	0	0	0
6	Навоий вилояти	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Наманган вилояти	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Самарқанд вилояти	0	2	1	0	1	1	0	1	0
9	Сирдарё вилояти	0	1	1	0	1	0	0	0	1
10	Сурхондарё вилояти	3	6	3	1	3	0	2	3	2
11	Тошкент вилояти	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Тошкент шаҳри	15	18	13	5	5	4	9	12	7
13	Фарғона вилояти	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Хоразм вилояти	1	3	2	0	2	1	1	1	1
ЖАМИ		20	35	20	7	16	6	12	17	11

Ушбу статистик маълумотлардан келиб чиққан ҳолда, шуни ҳам таъкидлаш ўтиш керакки, «Ҳакамлик судлари тўғрисида»ги Қонуннинг 49-моддаси иккинчи қисмига кўра, агар ҳакамлик судининг ҳал қилув қарорида ижро этиш муддати белгиланмаган бўлса, у дарҳол ижро этилиши керак[6]. Бироқ ушбу Қонуннинг 46-моддаси биринчи қисмига мувофиқ, ҳакамлик муҳокамаси тарафи ҳакамлик судининг ҳал қилув қарорини олган кундан эътиборан ўттиз кун ичида ваколатли судга ушбу ҳал қилув қарорини бекор қилишни сўраб ариза бериш йўли билан ҳакамлик судининг ҳал қилув қарори юзасидан низолашиши мумкин.

Шунингдек, ФПК 349-моддасининг ва ИПК 223-моддасининг биринчи қисмларида ҳакамлик муҳокамаси тарафи ҳакамлик судининг фуқаролик ишлари бўйича судга ёки иқтисодий судга тааллуқли низога доир ҳал қилув қарори юзасидан ушбу қарорни олган кундан эътиборан ўттиз кун ичида фуқаролик ишлари бўйича судга ёки иқтисодий судга ҳакамлик судининг ҳал қилув қарорини бекор қилиш тўғрисида ариза бериш йўли билан низолашиши мумкинлиги белгилаб қўйилган. Амалиётда эса Ўзбекистон Ҳакамлик судлари ассоциацияси Тошкент шаҳар филиали ҳузуридаги доимий фаолият кўрсатувчи Ҳакамлик суди аксарият ҳолларда ҳал қилув қарорининг хулоса қисмида «ушбу ҳал қилув қарори дарҳол

кучга киради ва шикоят қилинмайди, тарафларга ҳал қилув қарорини олган кундан бошлаб 30 кун ичида Ўзбекистон Республикасининг «Ҳакамлик судлари тўғрисида»ги қонунда келтирилган ҳолатларни исботловчи далилларни тақдим этган ҳолда ушбу ҳал қилув қарори юзасидан тегишли судда низолашишлари мумкинлиги тушунтирилсин» деб қайд этиб ўтади[7, 46-б].

Бундан шуни англаш мумкинки, ҳал қилув қарорининг хулоса қисмида кўрсатиб ўтилган жумлалар бир-бирига мутлақо зид. Бундан ташқари, Ўзбекистон халқаро арбитраж ва ҳакамлик судларини ривожлантириш жамоат Фонди ҳузуридаги Сирдарё вилояти Ҳакамлик суди эса ҳал қилув қарорларининг хулоса қисмида «ҳал қилув қарори дарҳол ижрога қаратилсин, мазкур қарор устидан шикоят қилиш мумкин эмас» деб қайд этиб ўтган[8, 35-б].

Ушбу ҳакамлик суди ҳал қилув қарорининг хулоса қисми эса тарафларнинг ҳуқуқларига путур етказишига олиб келиши тайин. Демак, амалиётдаги бундай ҳолатлар ва қайд этиб ўтилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг айрим нормалари бир-бирига зид эканлиги яққол кўриниб турибди.

Шу муносабат билан, мазкур қарама-қаршиликларни бартараф этиш мақсадида «Ҳакамлик судлари тўғрисида»ги қонуннинг 49-моддаси иккинчи қисмини қуйидаги тахрирда баён этишни таклиф этамиз:

«Ҳакамлик судининг ҳал қилув қарори ҳакамлик муҳокамаси тарафи ёки учинчи шахслар уни олган кундан эътиборан ўттиз кундан сўнг ижрога қаратилади».

Ҳуқуқшунос олим Ф.Х.Отахоновнинг фикрига кўра:

- ☞ судьянинг қонунда кўрсатилган чегарадан чиқиб кетишига;
- ☞ ҳакамлик суди фаолиятига аралашishiга;
- ☞ ҳакамлик муҳокамасида фойдаланилган далилларни мустақил равишда қайта баҳолашга;
- ☞ ҳакамлик судининг ҳал қилув қарорини ёки ишнинг ўзини моҳиятан кўриб чиқишга йўл қўйилмайди[9, 60-б].

Шу билан бирга, ваколатли суд ҳакамлик судининг ҳал қилув қарорини бекор қилиш асослари бўйича ариза бериш тўғрисидаги аризадаги кўрсатмаси билан ҳам, манфаатдор тарафнинг далиллари билан ҳам боғлиқдир. Афсуски, суд амалиёти ривожланишининг ҳозирги босқичида давлат судлари ҳар доим ҳам ҳакамлик судларининг ҳал қилув қарорларини текшириш тартиб-қоидаларини амалга оширишда мажбурий бўлган юқоридаги қоидаларга амал қилмаслиги турли хил ачинарли ҳолатларга олиб келмоқда.

Бугунги кунга келиб, Ўзбекистон амалиётда мавжуд бўлган айрим доимий фаолият кўрсатувчи ҳакамлик судлари «Ҳакамлик судлари тўғрисида»ги қонуннинг 5-моддасига зид бўлган низоларни ҳал қилиш билан боғлиқ ҳал қилув қарорларини қабул қилиб келмоқда.

Ушбу тоифадаги ишлар ҳакамлик судлари томонидан икки йилда 3 минг 576 та кўриб чиқилиб, ҳал этилган (2020 йил 857, 2021 йил 2 минг 719 та) ва жами 44,6 миллиард сўм ундириш ҳақида ноқонуний ҳал қилув қарорлари қабул қилинган. Ушбу кўрсаткичлар, яъни қонунга зид бўлган ишлар сони йилдан-йилга ортиб бориши ва тизимли муаммога айланиб қолаётганлиги барчамизни хавотирга солади.

Ваҳоланки, «Ҳакамлик судлари тўғрисида»ги қонуннинг 5-моддасида давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари ҳакамлик битими тарафдорлари бўлиши мумкин эмаслиги белгиланган.

Шунингдек, ИПК 226-моддасининг иккинчи қисмида агар ҳакамлик суди томонидан кўриб чиқилган низо қонунга мувофиқ ҳакамлик муҳокамасининг предмети бўлмаса ёки низо ҳакамлик суди томонидан «Ҳакамлик судлари тўғрисида»ги қонуннинг 5-моддаси талабларини бузган ҳолда кўриб чиқилган бўлса, ҳакамлик судининг ҳал қилув қарори бевосита иқтисодий суд томонидан бекор қилиниши мумкинлиги белгилаб қўйилган. Бироқ ҳаттоки иқтисодий судлар томонидан ҳам ушбу тоифадаги ҳакамлик судларининг ноқонуний қарорларини мажбурий ижро этиш учун бюджетдан 27 миллиард сўм ундириш ҳақида ижро варақалари берилиб, қонун бузилишига йўл қўйилган[10].

Мазкур ҳакамлик судининг ҳал қилув қарорлари юзасидан ҳакамлик муҳокамаси тарафи ҳакамлик судининг ҳал қилув қарорини олган кундан эътиборан ўттиз кун ичида ваколатли судга ушбу ҳал қилув қарорини бекор қилишни сўраб ариза бериш йўли билан низолашиши мумкинлиги Қонуннинг 46-моддасида белгиланган.

Қонуннинг 47-моддасига мувофиқ, ҳакамлик судининг ҳал қилув қарори, агар ҳакамлик судининг ҳал қилув қарорини бекор қилишни сўраб ариза берган ҳакамлик муҳокамаси тарафи ҳакамлик битимининг қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича ҳақиқий эмаслигини исботловчи далилларни тақдим этса, ваколатли суд томонидан бекор қилиниши кераклиги назарда тутилган.

Бироқ тарафлар ўзаро манфаатдорлигидан келиб чиққан ҳолда, улар ўртасида ихтиёрий ҳакамлик битими тузилгандан сўнг ҳакамлик судининг ҳал қилув қарори бўйича низолашишга бошқа шахс бўлмаслиги оқибатида ижрога қаратиш масаласи ҳам ихтиёрий бажарилган. Бунинг оқибатида давлат ғазнасида жами 44,6 миллиард сўм пул миқдори чиқиб кетишига сабаб бўлган. Россия Федерацияси «Россия Федерацияси Арбитраж процессуал кодекси»нинг 230-моддаси ва «Россия Федерацияси Фуқаролик процессуал кодекси»нинг 418-моддасида прокурор агар ҳакамлик судининг қарори Россия Федерацияси манфаатларига дахлдор бўлса, ҳакамлик судининг қарорини бекор қилиш тўғрисида ваколатли судга ариза беришга ҳақли эканлиги белгилаб берилган[11, 139-б]. Шунга ўхшаш норма Озарбайжон Республикаси Фуқаролик процессуал кодексининг 50.2-моддасида ҳам қайд этилган[12].

Бундай ноқонуний ҳолатларнинг олдини олиш бўйича миллий қонунчилигимизда ечим берилмаган кўринади. Лекин «Прокуратура тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 41-моддасига кўра, прокурор фуқаролар, юридик шахслар ва давлатнинг ҳуқуқлари ҳамда қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш учун судга ариза билан мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

Лекин прокуратура органлари «Ҳакамлик судлари тўғрисида»ги қонуннинг 46-моддасига асосан юқоридаги ноқонуний ҳал қилув қарорларини бекор қилиш бўйича ваколатли судга ариза билан мурожаат қила олмайди.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, мазкур муаммоли ҳолатларга барҳам бериш ва келгусида уларнинг олдини олиш мақсадида «Ҳакамлик судлари тўғрисида»ги қонуннинг 46-моддасини қуйидаги янги қисм билан тўлдиришни таклиф этамиз:

«Прокурор давлатнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш учун ҳакамлик судининг ҳал қилув қарорини бекор қилишни сўраб ваколатли судга ариза бериш йўли билан ҳакамлик судининг ҳал қилув қарори юзасидан низолашиши мумкин».

Шу билан бирга, ФПКнинг 349-моддасига ва ИПКнинг 223-моддасига уларни «Ҳакамлик судлари тўғрисида»ги қонуннинг 46-моддасини тўлдириш таклиф этилаётган юқоридаги янги қисмга мувофиқлаштириш мақсадида тегишли қўшимча ва ўзгартишлар киритиш мақсадга мувофиқ.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Štefánik L., Khakberdiev A., Davronov D. CLASSIFICATION AND TYPES OF ARBITRATION COURTS // Norwegian Journal of Development of the International Science. – 2022. – no. 79-2. - Pp. 19-25.
2. Муаллифлар жамоаси. Фуқаролик процессуал ҳуқуқи. Дарслик (Мамасиддиқов М. таҳрири остида). –2022. –Б.346. (The team of authors. Civil procedural law. Textbook (edited by M.Mamasiddikov). -2022. -P.346.)
3. Яковлев В.Ф. Новое процессуальное законодательство о разрешении экономических споров // Хозяйство вправо. 2003. №2. -С.13-14. (3. Yakovlev V.F. New procedural legislation on the resolution of economic disputes // Economy to the right. 2003. No. 2. -pp.13-14.)
4. Решетникова И.В. Основные формы взаимодействия арбитражных и третейских судов // Третейский суд. 2004. №4(34). -С.104-105. (Reshetnikova I.V. The main forms of interaction between arbitration and arbitration courts // Arbitration Court. 2004. No. 4 (34). -pp.104-105.)
5. Фалькович М.С. Новое законодательство о третейских судах в России // Вестник ВАС РФ. 2003. №9. –С.76. (Falkovich M.S. New legislation on arbitration courts in Russia // Bulletin of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. 2003. No. 9. –p.76.)
6. Отахонов Ф.Х. Низоларни муқобил ҳал қилиш = Альтернативное разрешение споров [Матн] // Мақолалар тўплами. –Т.: 2022. –Б.40. (Otakhanov F.Kh. Alternative dispute resolution = Alternative dispute resolution [Text] // Collection of articles. -T.: 2022. -P.40.)
7. Code of Civil Procedure. book 10 last amended by Article 1 of October 5, 2021 (federal law Gazette I, P. 4607) // gesetze-im-internet.de/englisch_zpo/englisch_zpo.html. pp-178.
8. Brazil - LAW N0 9.307, 1996. // arbitrationlaw.com/sites/default/files/ free_pdfs/Brazil%20Arbitration%20Law. pdf. Pp. 49-51.
9. Ўзбекистон Республикасининг «Ҳакамлик судлари тўғрисида»ги Қонуни // lex.uz/дocs/1072079. (Law of the Republic of Uzbekistan "On Arbitration Courts".)
10. Ўзбекистон Ҳакамлик судлари ассоциацияси Тошкент шаҳри филиали ҳузуридаги доимий фаолият кўрсатувчи Ҳакамлик судининг 2021 йилдаги 10/16-06-0024-сонли иши. Б-46. (Case No. 10/16-06-0024 of 2021 of the Permanent Court of Arbitration under the Tashkent branch of the Association of Arbitration Courts of Uzbekistan. P-46.)
11. Ўзбекистон халқаро арбитраж ва ҳакамлик судларини ривожлантириш жамоат Фонди ҳузуридаги Сирдарё вилояти ҳакамлик судининг 2021 йил 19 апрелдаги 02/21-02-0067, 2021 йил 8 сентябрдаги 02/21-02-117, 2021 йил 17 сентябрдаги 02/21-02-120-сонли иқтисодий ишлари. Б-35. (02/21-02-0067 of April 19, 2021, 02/21-02-117 of September 8, 2021, 02/21-02-120 of September 17, 2021 of the Arbitration Court of Sirdarya region under the Public Fund for the Development of International Arbitration and Arbitration Courts of Uzbekistan numerous economic affairs. P-35.)
12. Отахонов Ф. Некоторые вопросы взаимодействия третейских судов с компетентными судами // Uzbek Journal of Legal Studies (UJOLS). Nagoya, Japan. 2018. -P.60. (Otakhonov F. Some issues of interaction between arbitration courts and competent courts// Uzbek Journal of Legal Studies (UJOLS). Nagoya, Japan. 2018. -P.60.)
13. Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг 2022 йил 11 октябрдаги 13-4-440252/22-сон маълумотномаси. (Reference No. 13-4-440252/22 dated October 11, 2022 of the General Prosecutor's Office of the Republic of Uzbekistan.)
14. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 14.07.2022) // consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570. S-139. (Civil Procedure Code of the Russian Federation. 11/14/2002 N 138-FZ (as amended on 07/14/2022) // consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570. P-139.)
15. continent-online.com/Document/?doc_id=30420065.

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000